

TÍTULO: USO DA LASERTERAPIA NA AMAMENTAÇÃO: UMA REVISÃO NARRATIVA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764314

AUTORES: MARIA LUÍSA RODRIGUES CORDEIRO PAIVA, BIANCA ISAÍAS SAMPAIO, IASMIN CUNHA MARANGUAPE ARAÚJO.

INTRODUÇÃO: O ALEITAMENTO MATERNO É ESSENCIAL PARA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL, MAS MUITAS MULHERES ENFRENTAM INTERCORRÊNCIAS COMO FISSURAS MAMILARES, DOR E PROCESSOS INFLAMATÓRIOS, PRINCIPALMENTE NAS PRIMEIRAS SEMANAS PÓS-PARTO. ESSAS CONDIÇÕES PODEM COMPROMETER A CONTINUIDADE DA AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA E FAVORECER O DESMAME PRECOCE. A LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE SURGE COMO ALTERNATIVA NÃO INVASIVA E SEGURA, PROMOVENDO ALÍVIO DA DOR, ACELERAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO TECIDUAL, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA LACTAÇÃO. **OBJETIVO:**DESCREVER OS BENEFÍCIOS DA LASERTERAPIA NO APOIO À AMAMENTAÇÃO E NO TRATAMENTO DAS ALTERAÇÕES MAMILARES MAIS FREQUENTES, COM BASE NA LITERATURA RECENTE. **MÉTODOS:** REVISÃO NARRATIVA REALIZADA ENTRE MAIO E JULHO DE 2025, NAS BASES SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO E BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS), UTILIZANDO OS DESCRITORES “LASERTERAPIA”, “ALEITAMENTO MATERNO” E “FISSURA MAMILAR” EM PORTUGUÊS E INGLÊS. INCLUÍRAM-SE ESTUDOS PUBLICADOS ENTRE 2021 E 2025 QUE ABORDASSEM A APLICAÇÃO DA LASERTERAPIA NO CONTEXTO DA AMAMENTAÇÃO. APÓS TRIAGEM POR TÍTULOS E RESUMOS, OS ARTIGOS SELECIONADOS FORAM ANALISADOS QUALITATIVAMENTE, CONSIDERANDO SEUS PRINCIPAIS ACHADOS E CONTRIBUIÇÕES. **RESULTADOS:** OS ESTUDOS EVIDENCIARAM QUE A LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE FAVORECE A CICATRIZAÇÃO DE FISSURAS, REDUZ DOR E EDEMA E PREVINE COMPLICAÇÕES COMO MASTITE E ABSCESSOS MAMÁRIOS. ESSES EFEITOS CONTRIBUEM PARA O BEM-ESTAR MATERNO, AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO EXCLUSIVO E REDUZINDO O DESMAME PRECOCE. A ALTA ACEITAÇÃO DA TÉCNICA PELAS LACTANTES É ATRIBUÍDA À SUA APLICAÇÃO INDOLOR, CARÁTER NÃO INVASIVO E AUSÊNCIA DE EFEITOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS. **CONCLUSÃO:** A LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE CONFIGURA-SE COMO RECURSO SEGURO, EFICAZ E DE FÁCIL APLICAÇÃO NO CUIDADO À PUÉRPERA. SUA UTILIZAÇÃO CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DA DOR, CONTROLE DA INFLAMAÇÃO E CICATRIZAÇÃO DE LESÕES MAMILARES, FAVORECENDO A CONTINUIDADE DA AMAMENTAÇÃO. INTEGRADA ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MANEJO CLÍNICO DA LACTAÇÃO, AMPLIA AS ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL E FORTALECE O VÍNCULO MÃE-BEBÊ.

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO. FISSURA MAMILAR. DOR MAMÁRIA. LASERTERAPIA. SAÚDE DA MULHER.